

Qo‘qon adabiy muhitida Amir Umarxonning o‘rni

Kuvatova Nafisa Zayerjonovna

SamDChTI akademik litseyi ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada shoh va shoir Amir Umarxon va uning Qo‘qon adabiy muhitining shakllanishiga qo‘shgan hissasi mustaqil yondashuv asosida bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Qo‘qon adabiy muhit, ijtimoiy-siyosiy jarayonlar, Amir Umarxon, Nodirabegim, Uvaysiy, Gulxaniy.

Qo‘qon adabiy muhiti va Amir Umarxon yashagan davr va ijod qilgan adabiy hayotga to‘xtalar ekanmiz, Qo‘qon xonligidagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga e‘tiborimizni qaratishimiz kerak bo‘ladi. Buxoro xonligida XVII asrning birinchi yarmida kuchaygan parokandalik natijasida ming urug‘i qabilasi yetakchilari Qo‘qon xonligining asos solinishida muhim o‘rin tutganlar. 1709-yilda Shohruhbiy boshchiligida Qo‘qon xonligi vujudga keldi. Bu xonlik o‘z tarkibiga hozirgi Farg‘ona, Namangan, Andijon, Toshkent, Xo‘jand, Qirg‘iziston va Janubiy Qozog‘istonlarni olgan. Xonlikda Shohruhbiy va uning avlodlari birin-ketin hukmronlikka kelib, davlatning siyosiy, iqtisodiy hayotini oshirish bilan bir qatorda, madaniy hayotda ham xonlik nufuzini oshirish yo‘lida ijodkorlarga, shu jumladan, adabiyot va san‘at vakillariga keng imkoniyat yaratishga intildilar. XVIII asr I yarmida Qo‘qonda adabiy muhit uchun yetarlicha harakatlar boshlangan. Jumladan, bu borada Mirzo Olim “Ansob us-salotin” asarida 1732-1733-yillarda Abdulkarimxon davri haqida shunday yozgan: “Abdulkarimxon... xizmatiga eshon, domullo, Olim Konibodomiy va

domullo ifoda va istifoda topib, necha umumiy diniy va kashf yaqinig‘a olim va Vali Xojandiy va Mashrabi devonayi Namangoniy kelib suhbat tutar erdilar. Alarning suhbatidin koshif bo‘lib kamolot hosil qildi.”{1}

Qo‘qonda adabiy muhitning eng gullagan davri Amiriy taxallusi bilan she‘rlar bitgan shoh va shoir Amir Umarxon (1787-1822) nomi bilan bevosita bog‘liq. Amir Umarxon, Amiriy 1787-yil Qo‘qonda o‘zbeklarning ming urug‘iga mansub Norbo‘tabiy xonadonida tavallud topgan. Boshlang‘ich savodini oilada chiqarib, keyin madrasada tahsil olgan. Yoshligidan saroy xizmatiga jalb qilingan: akasi — Qo‘qon xoni Olimxonning davlatni boshqarish ishlarida faol ishtirok etgan. Olimxon 1807—1808-yillarda unga Farg‘ona hokimligini topshirgan..

[A.Qayumov](#). Qo‘qon adabiy muhiti. Toshkent-1961, 41-bet. Ansof us-salotin, 18-bet.

Umarxon ilm, madaniyat, san‘at, adabiyot, turli kasb-hunarlarining rivojiga katta e‘tibor bergan, madrasalarda o‘qish-o‘qitish faoliyatining yuksalishi, turli hunar maktablari ochilishini qo‘llab-quvvatlagan. Davlat ishlarining tartibga solinishi, mamlakat iqtisodiyotining, hunarmandchilik va savdoning ma‘lum darajada yuksalishi Qo‘qon xonligi hayotiga qulay ta‘sir ko‘rsatgan.

1821-yilda Fazliy Namangoniy Umarxon amriga binoan, 63 shoirning she‘rini o‘z ichiga olgan “Majmuai shoiron” to‘plamini, “Shohnoma” masnaviysini, xon saroyida qoziaskar lavozimida ishlagan Mirzo Qalandar Mushrif bilan «Shohnomai Umarxon» tarixiy asarini yozgan.

Qo‘qon adabiy muhitida Gulxaniy, Maxmur, Mushrif, Nizomiy, Nodir, Nozil, Oziylar shu adabiy muhitning gultojilari bo‘lmish Dilshodi Barno, Nodira, Uvaysiyalar o‘z davrida samarali ijod qilganlar. Fazliy Namangoniyning «Majmuat

ush-shuaro», Qori Raxmatullo Vozexning «Tuxmat ul-axbob fi tazkirat ul-ashob» tazkiralarda 200 nafarga yaqin shoir va olim ijodiga to'xtab o'tiladi.

Amir Umarxon davridagi yirik shoirlardan biri Maxmur XVIII asr oxirida tug'ilib 1844 yili vafot etgan. Uning she'riy devoni mavjud. Qo'qondagi Madrasai Mirda o'qigan: keyin Amir Umarxon qo'shinida sipohiylik qilgan. She'rlarida xalqqa jabr qilgan amaldorlarni hajv etadi. «Xapalak» «Ta'rifi viloyati Kurama» she'rlarida mamlakatning vayrona manarasini, aholining ayanchli ahvoli tasvirlangan. Bu davr adabiyotning yana bir yirik namoyondalaridan biri Gulxaniy (Muhammad Sharif) bo'lgan. U 1770 yilda hozirgi Tojikistonning Tavildara tumanida tug'ilgan. Boshlang'ich ta'limni qishlog'ida olgan. Muhtojlik oqibatida Namanganga kelib qolgan. U yerda mardikorlik qilgan. Ayni paytda ijod bilan ham shug'ullangan. Keyinchalik u Qo'qonda istiqomat qiladi. Bu yerda hammomda gulxat (o't yoquvchi) bo'lib ishlaydi. U «Gulxaniy» tahallusi bilan ijod qilgan. Gulxaniydan katta adabiy meros qolgan. U o'zbek tili adabiyotida poeziyaga masalni mustaqil janr sifatida birinchi bo'lib kiritgan ijodkor edi. Ayni paytda u ham o'zbek tilida ham tojik tilida ijod qilgan. Gulxaniy o'zining satira va xajviy she'rida zamonasining illatlarni, katta mahorat bilan bayon eta olgan. Gulxaniyning mashhur asari «Zarbulmasal» edi. Asardagi «Maymun va Najjor», «Tuya bilan Bo'taloq», «Toshbaqa bilan Chayon» kabi masallari chuqur ahloqiy-ta'limiy ahamiyatga ega. Asarlarida Yapaloqqush, Boyo'g'li, Ko'rqush, Xudxud, Kulonqir sulton, Malik shohi va Kardonlarning bir-birlari bilan quda-anda bo'lish jarayonida bir-birlariga aytgan so'zlari, masal-maqollari va hikoyatlari Gulxaniy yashagan davrdagi siyosiy tuzumning haqiqiy manzaralarini ifodalab beradi. Qo'qon adabiy muhitini Jahon otin Uvaysiy (1780-1841) va Moxlaroyim Nodiralar ijodisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Uvaysiy 1780 yilda Marg'ilonda

tug'ilgan oilasi o'z davrining ilg'or va ma'rifatli oilalari edi. Otasi ham o'zbek, ham tojik tilida qalam tebratgan. Oilasidagi muhit Uvaysiyda ijod qobiliyatini yuzaga chiqaradi. Uvaysiy Navoiy, Lutfiy, Bobur, Fuzuliy, Xofiz va Jomiy ijodlarini qunt bilan o'rganadi. O'zbek shoirlardan ma'rifatparvar davlat arbobi Moxlaroyim Nodira (1792-1842) Andijonda tug'ilgan. Otasi Raxmonqulibiy Andijon hokimi bo'lib, Qo'qon xoni Olimxonning tog'asi edi. Umarxon Marg'ilonga hokim etib tayinlagandan keyin Nodiraga uylangan. Nodira shu xonadonda she'rlar mashq qiladi. Shoira Uvaysiy bilan tanishgach, uni yosh bolalar va kanizaklarni o'qitish uchun muallimlikka taklif qiladi. Nodira ko'p kitoblarni qayta ko'chirgan. Kitob muqovasini did bilan ishlanishiga e'tibor bergan. Yaxshi xattotlarga, naqqoshlarga tilla qalam, kumush qalamdan sovg'a qilgan. Nodiraning o'zi ham o'zbek, ham tojik tillarda ijod qilgan.

Davlat arbobi va zullisonayn shoir Amiriy hukmronligi davrida Qo'qon adabiy muhiti shakllanib, xalqimiz ma'naviy merosiga aylangan umriboqiy asarlar yuzaga kelgan

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.Qayumov. Qo'qon adabiy muhiti. Toshkent-1961, 41-bet. Ansob ussalotin.
2. R.Orzibekov. O'zbek adabiyoti tarixi. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti. Toshkent-2006.

3. Qayumov A. „Tazkirai Qayumiy“1jild T., 1998; Homidiy H., „Ko‘hna Sharq darg‘alari“ T., 1999; Bobobekov H." Qo‘qon tarixi" T., 1996;
- 4.H.Boltaboev." Amir Umarxonning maktubi". [„O‘zbekiston adabiyoti va san’ati“](#), 1997. 11- oktabr;